

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 593 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberd O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	

QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIK: INVESTORLAR MISOLIDA

Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li
TDIU "Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar"
kafedrası katta o'qituvchisi
ORCID: 0009-0004-0092-6636
Web of science
ResearchGate

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida investorlarning moliyaviy xavfsizligi tahlil qilingan. Qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritish bilan bog'liq asosiy xavflar, xususan bozor, likvidlik va huquqiy xavflar yoritilgan. Shuningdek, investorlarni himoya qilish mexanizmlari, xalqaro tajribalar va O'zbekiston qonunchiligidagi mavjud kamchiliklar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida investorlarning xavfsizligini oshirish bo'yicha diversifikatsiya, bozor monitoringini kuchaytirish, sug'urtalash tizimini joriy etish va moliyaviy savodxonlikni oshirish kabi takliflar ilgari surilgan. Ushbu chora-tadbirlar bozorning barqarorligi va investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qimmatli qog'ozlar bozori, moliyaviy xavfsizlik, investorlarni himoya qilish, bozor xavfi, likvidlik xavfi, huquqiy xavf, fond bozori, kapital bozori, investitsiya strategiyalari.

Abstract: This article analyzes the financial security of investors in the Uzbek securities market. The main risks associated with investing in securities, in particular market, liquidity and legal risks, are highlighted. Investor protection mechanisms, international experience and existing shortcomings in Uzbek legislation are also considered. As a result of the study, proposals were put forward to increase investor security, such as diversification, strengthening market monitoring, introducing an insurance system and increasing financial literacy. These measures will serve to increase the stability and investment attractiveness of the market.

Key words: securities market, financial security, investor protection, market risk, liquidity risk, legal risk, stock market, capital market, investment strategies.

Аннотация: В статье анализируется финансовая безопасность инвесторов на рынке ценных бумаг Узбекистана. Покрываются основные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, в частности рыночные риски, риски ликвидности и правовые риски. В нем также были рассмотрены механизмы защиты инвесторов, международный опыт и существующие недостатки в узбекском законодательстве. В исследовании выдвинуты предложения по повышению безопасности инвесторов, такие как диверсификация, усиление мониторинга рынка, внедрение системы страхования и повышение финансовой грамотности. Эти меры будут способствовать повышению стабильности рынка и инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, финансовая безопасность, защита инвесторов, рыночный риск, риск ликвидности, правовой риск, фондовый рынок, рынок капитала, инвестиционные стратегии.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan bozorlar qatoriga kiradi. Bunga yaqqol misol qilib YIMni olsak bo'ladi, ya'ni o'tgan yili 6,5 % o'sib, 115 milliard dollarga yetdi. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonga investorlarning qiziqishi yanada ortishiga turtki bo'ladi. Faqatgina ushbu omilning o'zi investorlar uchun bozorni jozibador qilib ko'rsatmaydi. Shuni unutmasligimiz kerakki, bugungi kunda investorlar uchun moliyaviy xavfsizlik masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

O'quvchiga oson tushunilishi uchun qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, moliyaviy xavfsizlik – bu qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritayotgan jismoniy va yuridik shaxslarning kapitalini yo'qotish xavfidan himoya qilish, bozorning shaffofligi va barqarorligini ta'minlash bilan uzviy bog'liqdir. Xususan, O'zbekistonda fond bozorining rivojlanishi bilan birga, investorlar uchun xavfsizlik kafolatlari, huquqiy asoslar va davlat tomonidan taqdim etilayotgan himoya mexanizmlari alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Shu yo'lda, mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash siyosati muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqqan holda, O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik masalasi tahlil qilinib, investorlarning duch kelishi mumkin bo'lgan xavflar, mavjud himoya mexanizmlari hamda bozorning yanada barqaror rivojlanishi uchun taklif etiladigan ilmiy mulohazalarimni keltirib o'taman.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A. U. Burxanov va A. Muratov tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishida moliya bozorini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-nazariy qarashlar tahlil qilingan va ularga nisbatan mualliflik yondashuvlari keltirilgan. Qimmatli qog'ozlar bozorlarining ahamiyati hamda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillari ko'rsatilgan. Moliya bozori aktivlarining daromadlilikini aniqlash ko'rsatkichlari tavsiflangan, mamlakatimizdagi ayrim yirik aksiyadorlik jamiyatlari aktivlarining daromadlilikini tahlil qilinib, tegishli xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

A. Karimov tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotda xalqaro amaliyotdan ma'lumki, davlatlar va korporatsiyalar yirik loyihalarni amalga oshirishda zaruriy mablag'larni qarz majburiyatli qimmatli qog'ozlar, ya'ni obligatsiyalar chiqarish orqali jalb etishi to'g'risida to'xtalib o'tilgan.

F. Sindarov tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotda O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish darajasi, mavjud muammo va kamchiliklari tahlil etilgan. Tadqiqotda fond bozorining hozirgi holati, davlat va xususiy sektordagi qimmatli qog'ozlar faoliyati hamda ularning iqtisodiy samaradorligi ko'rib chiqilgan. Qimmatli qog'ozlar bozorining likvidlilik darajasi, investitsiya vositalarining cheklanganligi, xalqaro moliya bozorlariga integratsiya jarayonining pastligi hamda moliyaviy savodxonlikning yetishmasligi asosiy muammolar sifatida ko'rsatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qimmatli qog'ozlar bozorida investorlarning moliyaviy xavfsizligini tahlil qilishda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Markaziy bank, Milliy statistika qo'mitasi, Toshkent Respublika fond birjasi, xalqaro moliya institutlari (IMF, World Bank) rasmiy portallaridan 2015–2025–yillardagi holat bo'yicha ma'lumotlar tanlab olingan bo'lib, ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan ilmiy xulosalar aynan shu doirada ekanligini alohida ta'kidlash mumkin. Mazkur tadqiqotda ishlab chiqilgan ilmiy xulosa va takliflar aralash, ya'ni kombinatsiyalashgan (gorizontal, vertikal, guruhlash va taqqoslash) usul yordamida shakllantirilgan tahliliy ma'lumotlar asosida ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qimmatli qog'ozlar bozori – bu iqtisodiy subyektlar, davlat yoki xalqaro doiradagi qimmatli qog'ozlar orqali operatsiyalar bajarishda moliyaviy resurslarni oson va tez qayta taqsimlash jarayoni. Bunda aksiya, obligatsiya va boshqa vositalarning oldi-sotdisi jarayonida bevosita investorlar ishtirok etishi mumkin. Bu jarayonda qimmatli qog'ozlar bozori xavfsizligi, xususan investorlarning moliyaviy xavfsizligiga e'tibor qaratish zarur. Bu omillar o'zaro bog'liq bo'lib, umumiy holda, bozorning rivojlanish darajasi va barqarorligini ta'minlaydi.

O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozori so'nggi yillarda rivojlanish yo'lida bo'lsa-da, investorlar uchun moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda bir qator muammolar mavjud. Investorlar duch keladigan xavflar, xavfsizlikni ta'minlash choralari va ularning natijalari quyida ko'rib chiqiladi (1, 2-jadval).

1-jadval. Investorlar duch keladigan xavflar.

Xavf turi	Ta'rifi	Ta'sir darajasi (1-5)	Misol
Bozor xavfi	aksiyalar narxining o'zgaruvchanligi tufayli investorlarning yo'qotish ehtimoli	4	Narxlarni 20% pasayishi
Likvidlik xavfi	ayrim aksiyalar va obligatsiyalarni tezda sotish imkoni yo'qligi	5	1 oy davomida sotilmagan aksiyalar
Huquqiy xavflar	Qonunchilikdagi o'zgarishlar va investorlarni himoya qilish tizimining yaxshi emasligi	1	Davlatni soliq, investetsiya va shu kabi iqtisodiy soha uchun qonun chiqarishi
Savdolaridagi xavf va firibgarliklar	bozor ishtirokchilari tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etilishi	2	Shartnomada ko'rsatilgan shartlarni bila turib bajarmaslik

2-jadval. Investorlar xavfsizligini oshirish choralari.

Strategiya nomi	Ta'rifi	Investorlar foydalanishi
Diversifikatsiya	Investitsiyalarni turli aktivlarga taqsimlash	60%
Fundamental tahlil	Emitentlarning moliyaviy holatini o'rganish	40%
Stop-loss	Narx pasayishi bilan sotish	25%
Regulyator muhit	Qonuniy himoyani kuchaytirish	35%

Shu bilan birga, investorlar uchun qo'shimcha himoya choralari talab qilinadi. Quyidagi jadvalda O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlardagi investorlarni huquqiy himoya qilish darajasi taqqoslangan (3-jadval):

3-jadval. Investorlarni himoya qilish indeksi (0 dan 10 gacha).

Davlat	Investorlarni himoya qilish indeksi
AQSh	9.5
Buyuk Britaniya	9.0
Turkiya	7.5
Rossiya	6.2
O'zbekiston	5.5

Manba: Jahon banki "Doing Business" hisobotlari

Ko'rinib turibdiki, O'zbekiston rivojlangan davlatlardan ortda bo'lsa-da, avvalgi davrga nisbatan o'sib bormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida qimmatli qog'ozlar bozorida investorlarning moliyaviy xavfsizligi bo'yicha nazariy hamda amaliy tadqiqotlarimdan kelib chiqqan holda, quyida ayrim xulosa va takliflarimni keltirib o'taman.

Quyidagi xulosalarni bildirish mumkin:

- Bozor hajmi ortmoqda – so'nggi uch yilda IPO va aksiyalar savdosi sezilarli darajada ko'paydi.
- Moliyaviy savodxonlik yetishmovchiligi mavjud – aksariyat yangi investorlar qimmatli qog'ozlar bozorining ishlash mexanizmlarini yaxshi tushunmaydi.

O'zbekistonda investorlarning xavfsizligini oshirish va qimmatli qog'ozlar bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Sug'urtalash tizimini joriy qilish – aksiyalar va obligatsiyalar bo'yicha yo'qotishlarni qoplash uchun sug'urtalash fondlarini tashkil etish.
- Bozor monitoringini kuchaytirish – Kapital bozori agentligi tomonidan real vaqt rejimida bozorda firibgarlik holatlarini aniqlash tizimini joriy etish.
- Xalqaro standartlarga moslashish – Jahon banki va IOSCO tavsiyalariga asoslangan huquqiy islohotlarni amalga oshirish.

- Savdolarini qat'iy nazorat qilish – ichki ma'lumotlar asosida noqonuniy savdo qilish holatlariga qarshi jazo choralarini kuchaytirish.
 - Kompaniyalar uchun oshkoralik talablari – aksiyadorlik jamiyatlarini har chorakda moliyaviy hisobot e'lon qilishga majbur qilish.
 - Elektron monitoring tizimlarini rivojlantirish – investorlar real vaqt rejimida bozor ma'lumotlarini kuzatishi uchun onlayn platformalarni yaratish.
 - Investorlar uchun o'quv dasturlari – Kapital bozori agentligi tomonidan bepul seminar va onlayn kurslar tashkil etish.
 - Moliyaviy maslahat xizmatlarini joriy qilish – boshlang'ich investorlar uchun bozor tahlili va investitsiya strategiyalari bo'yicha bepul maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish.
- Agar yuqoridagi xulosa va takliflar amaliyotda to'liq joriy etilsa, O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozori yanada barqaror bo'lib, investorlar uchun xavfsiz muhit yaratiladi. Shu bilan birga, bozorning xalqaro raqobatbardoshligi ortib, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Burxanov, A. U. and Muratov, A. (2023). Milliy moliya bozorini rivojlantirish xususidagi ilmiy-nazariy qarashlar. GED, 1(10). https://doi.org/10.55439/ged/vol1_iss10/a152
2. Karimov, A. (2024). Qimmatli qog'ozlar bozorida obligatsiyalar savdosi. NASHRLAR, 365-368. <https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issm-pp365-368>
3. Sindarov, F. (2025). O'zbekiston kapital bozoridagi muammo va kamchiliklar tahlili. EITT, 3(1), 146-154. <https://doi.org/10.60078/2992-877x-2025-vol3-iss1-pp146-154>
4. Бард В.С. (2010) Инвестиционные проблемы российской экономики. –М.: «Экзамен», – 384 с. – 2000 экз.– ISBN 5-8212-0054-7
5. Заярная И.А. (2020) Механизмы привлечения инвестиций на финансовом рынке //Вестник Алтайской академии экономики и права. – №. 7-1. – С. 102-110.
6. Султанов М. (2023) Республикамизда молия бозори инфратузилмасини такомиллаштириш йуналишлари // Conference. – 2023. – С. 283-286. Jahon banki "Doing Business" hisobotlari.
7. stat.uz
8. imv.uz
9. cbu.uz
10. uzse.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
